

La Física Cuántica y su empleo en la Lofoscopia

Por: Wilber J. Torres Soria

Realizado en Lima Perú, marzo de 2025

Resumen

La lofoscopia es el estudio de las crestas papilares que se encuentran en los dedos, las palmas de las manos y planta de los pies. Su método es holístico ya que integra tanto el procedimiento de conteo numérico (cuantitativo) y análisis de las micro características de las crestas de fricción (cualitativo). Para el estudio lofoscópico forense del Nivel I, II y III se utilizan una diversidad de reactivos físicos, químicos y/o luminiscentes que están acordes con los principios de la física cuántica, al igual que el instrumental óptico y microscópico para la observación de sus detalles, por lo que a fin de exponer objetivamente lo señalado, se revelarán huellas dactilares con aplicación de reactivos pulverulentos fluorescentes color rojo y verde y su perennización se hará mediante microscopios, teniendo como fuente de luz en ambos casos la natural y la artificial.

Se infiere que en criminalística se aprovechan los principios científicos de la física cuántica para sus estudios. Antecede que el 03 de marzo del 2025 en la Dirección de Criminalística (DIRCRI) Policía Nacional del Perú (PNP) el experto, Comandante PNP (r) José Luis Balbuena Balmaceda expuso a los peritos que la física cuántica se emplea en la documentoscopia.

Abstract

Lofoscopy is the study of the papillary ridges found on the fingers, palms, and soles of the feet. Its method is holistic, integrating both the numerical counting procedure (quantitative) and the analysis of the microcharacteristics of the friction ridges (qualitative). For Level I, II, and III forensic lofoscopy, a variety of physical, chemical, chemical and/or luminescent that are consistent with the principles of quantum physics, as well as optical and microscopic instruments for observing their details. Therefore, in order to objectively present the findings, fingerprints will be revealed with the application of red and green fluorescent powder reagents, and their permanent identification will be performed using microscopes, using both natural and artificial light sources.

It is inferred that forensic studies utilize the scientific principles of quantum physics. It is noted that on March 3, 2025, at the Criminalistics Directorate (DIRCRI) of the National Police of Peru (PNP), the expert, PNP Commander (r) José Luis Balbuena Balmaceda explained to the experts that quantum physics is used in document examination.

La Física Cuántica en la fluorescencia y la microscopía para el trabajo lofoscópico

El diccionario de la RAE¹ señala: adj. Fís. Perteneciente o relativo a los cuantos de energía (paquetes individuales de energía que se comportan de manera cuántica). Física, mecánica, teoría cuántica.

¹ (Diccionario de la Lengua Española, 2025)

National Geographic² define que “La teoría cuántica, también conocida como mecánica cuántica, es un área de la física cuyos principales objetos de estudio son los elementos que se encuentran a nivel microscópico. Átomos, electrones y moléculas son ejemplos de estructuras que habitan el mundo subatómico”

La fluorescencia es un fenómeno de luminiscencia que implica la absorción de luz (fotones) a una longitud de onda específica y la posterior emisión de luz a una longitud de onda más larga. Este proceso está intrínsecamente ligado a los principios de la física cuántica.

La microscopía forense se ha basado en la óptica clásica, que tiene limitaciones en cuanto a la resolución y la capacidad de analizar muestras a nivel molecular. La física cuántica ha revolucionado este campo al permitirnos superar estas limitaciones y obtener información más detallada y precisa.

La microscopía de super resolución³ utiliza principios como la localización precisa de moléculas individuales mediante la manipulación de estados cuánticos de fluorescencia para superar el límite de difracción de la luz. La microscopía cuántica tiene el potencial de proporcionar información más precisa y confiable para la investigación forense.

La física cuántica respecto a los niveles de energía cuantificados, señala que los átomos y moléculas solo pueden existir en estados de energía discretos, llamados niveles de energía cuantificados. Estos niveles están definidos por la estructura electrónica del compuesto. Cuando un reactivo fluorescente (fluoróforo) absorbe un fotón de luz con la energía correcta, un electrón en la molécula salta a un nivel de energía superior (estado excitado). Este es el principio de la absorción.

La revista Iluminet⁴ señala que “para lograr un proceso de análisis exitoso a partir de la utilización de dichas luces, es necesario eliminar el ingreso de luz natural, determinar qué indicio biológico se buscará y elegir el tipo de luminaria que brindará la luz con la longitud de onda que permitirá observar lo buscado, así como el filtro a utilizar para lograr observar y fotografiar el objetivo” representando en un cuadro las respectivas longitudes de onda.

Evidencia	Longitud de onda	Filtro
Sangre	395 nm (UV)	○
Fragmentos de hueso	395 nm (UV), 455nm	○ ●
Semen, saliva, sudor, fluidos vaginales, etc.	395 nm (UV), 455nm, 470 nm	○ ● ●
Piezas dentales	455 nm	●
Cabellos, fibras	470 nm, 595nm ó 625nm	● ●
Huellas digitales	380nm (UV), 455nm	○ ●
Sangre en ropa oscura	850 nm	○

Imagen1: Longitudes de onda y tipos de filtro.

Se observa el tipo de evidencia y la longitud de onda aplicada, y los colores de filtro que se pueden emplear (Fuente: <https://iluminet.com/luz-ciencias-forenses/>, Fecha de consulta: 01 de mayo de 2025)

² (Redacción National Geographic, 2025)

³ (Oxford Instruments, 2025)

⁴ (García, 2025)

En la página de la revista ADN Criminalística⁵ se advierte “Las fuentes de luz de distintas longitudes de onda son utilizadas en el campo de la criminalística para localizar elementos de interés forense durante la inspección de una escena del hecho”.

Evidencia		Longitud de onda
Sangre		395 nm (violeta)
Fragmentos de hueso		395 (violeta), 450 nm (azul)
Semen, saliva, sudor, fluidos vaginales, etc.		395 (violeta), 450 nm (azul)
Piezas dentales		450 nm (azul)
Cabellos, fibras		590 nm (naranja), 630 nm (rojo)
Huellas digitales		395 (violeta), 450 nm (azul)
Sangre en ropa oscura		365 nm (UV)

⁵ (ADN Criminalística, 2025)

Fuente de la imagen⁶: El espectro electromagnético

Como se puede apreciar, el ojo humano tiene limitaciones para ver los diferentes espectros de luz, entonces trabajaremos en el tema de los reactivos utilizados para revelar huellas dactilares en los diferentes escenarios, dejando claro que se hablará de reactivos físicos, por cuanto existe el revelado no físico que es el empleo de las fuentes de luces forenses en diferentes longitudes de onda, las cuales al incidir sobre una escena de un hecho delictuoso hará posible la visualización y toma de imágenes con fines de estudio pericial.

Hipótesis sobre física cuántica respecto a huellas dactilares

Plantearémos como hipótesis si la implementación de los fundamentos de la física cuántica, particularmente la fluorescencia inducida por nanopartículas y la espectroscopía cuántica, optimiza de manera significativa la detección, análisis y conservación de huellas lofoscópicas en superficies oscuras, incrementando la exactitud en la identificación forense en los tres niveles.

Asimismo, la pregunta que guiará la experimentación será:

¿De qué manera la implementación de la física cuántica, pueden mejorar la identificación y el análisis de huellas lofoscópicas en investigaciones forenses, cuando se aplican reactivos fluorescentes en superficies oscuras y se utilicen microscopios para capturas de estas imágenes?

Reactivos reveladores para huellas dactilares

Se puede resumir que, hasta el momento, después del reactivo negro intensivo silk black los reactivos fluorescentes son los más empleados por los peritos para el revelado de huellas dactilares latentes contenidas en las diversas superficies. Estos reactivos de por sí, emiten fluorescencia bajo la luz ultravioleta o son visibles a simple vista, sin embargo, también hay huellas

⁶ (Tomé López, 2025)

“invisibles” al ojo humano y que requieren de la aplicación de reactivos para su revelado y recojo para su posterior estudio, el más común es el denominado “magnético” cuyo uso en superficies de papel permite identificar detalles que serían invisibles a simple vista.

En el artículo científico “Nanopulvos de cristales de pirocloro dopados con Eu como sólidos fluorescentes para la visualización de huellas dactilares y para aplicaciones contra la falsificación” se tuvo como objetivo “visualizar las huellas dactilares en los III Niveles dejadas en las diferentes superficies, utilizando nanopartículas fluorescentes”.⁷

Los avances recientes en materiales fluorescentes han mejorado la sensibilidad y resolución en la detección de huellas latentes, haciendo que la poroscopía sea cada vez más valiosa en las investigaciones forenses.⁸

En el artículo “Avances recientes en la visualización y análisis de características de nivel 3 de huellas dactilares”, se aborda la relevancia del nivel 3 en la identificación dactilar.⁹

Reactivos mayormente empleados

Ninhidrina fluorescente: Ideal para revelar huellas en superficies porosas como papel.

DFO (1,8-diazafluoren-9-ona): Usado en superficies porosas por su alta sensibilidad.

Rodamina 6G: Colorante fluorescente aplicado después de la vaporización de cianoacrilato.

Polvos fluorescentes: Aplicados de preferencia en superficies oscuras o de multi color.

Incompatibilidades de los reactivos

Dado a la experiencia en el trabajo de campo hay que puntualizar sus limitaciones:

Sensibilidad a las condiciones ambientales: La calidad de las huellas reveladas puede verse afectada por factores como la temperatura, la humedad y la exposición a la luz.

Incompatibilidad con superficies: No todas las superficies son adecuadas para empleo de los reactivos fluorescentes.

Reacciones químicas no deseadas: Dado a la presencia de alguna otra sustancia, los reactivos fluorescentes pueden ser distorsionados en su aplicación para revelado lofoscópico.

Degradación de la muestra: Al ser invasiva su aplicación de los reactivos fluorescente van a neutralizar el análisis de ADN.

Reactivos e instrumental que se usaran para los ensayos bajo la premisa de la física cuántica para estudios del nivel III lofoscópico.

1. Reactivos fluorescentes color rojo y verde.
2. Como aplicador se usará brocha de pluma de marabú para el revelado de huellas invisibles (latentes) dejadas en las superficies en fondo oscuro.
3. Para las muestras de comparación se hará la toma con tampón huellero color negro.
4. Para las tomas fotográficas se usarán microscopio ANDONSTAR AD-2665, lentes objetivos de 90 – 300 mm objetc distance y microscopio marca Steren con conector USB para computadora.

⁷ (Abdelhedi, Bennour, Layla, & Maalej, 2022)

⁸ (Sharma, 2025)

⁹ (Hongyu, C., Rongliang, M., & Meiqin, Z., 2022)

Primera práctica: empleo de reactivos fluorescentes y microscopio

1. Perito: Wilber Jesús Torres Soria – DNI 43278246 Perú.

Las imágenes de las pág. 06-07 fueron operacionalizadas el 10MAR2025 en la Av. Ollantaytambo 596 – Independencia - Lima – Perú.

Lima - Perú
Temperatura : 31° C
Humedad : 80%

Procedimiento y resultado obtenido con el reactivo fluorescente verde

Huellas semi visibles en la pantalla del celular

Huella revelada con reactivo pulverulento fluorescente verde.

Acotación poroscópica de (30) poros estableciéndose "Originalidad"

Muestra de comparación

Muestra dubitada

Procedimiento y resultado obtenido con el reactivo fluorescente rojo

Segunda práctica: empleo de reactivos fluorescentes y microscopio

2. Perito: Alexander Giovani Durán García – CUI N° 1959725891901 Guatemala.

Las imágenes de las pág. 08-09 fueron operacionalizadas el 14MAR2025 en el Gabinete Criminalístico GACRI de la Policía Nacional Civil de Guatemala.

Procedimiento y resultado obtenido con el reactivo fluorescente verde

Huellas semivisibles en la pantalla del celular

Ciudad de Guatemala
- Guatemala
Temperatura : 25° C
Humedad : 72%

Huella revelada con reactivo pulverulento fluorescente verde.

Muestra de comparación

Muestra dubitada

Procedimiento y resultado obtenido con el reactivo fluorescente rojo

NIVELES DE IDENTIFICACIÓN DACTILOSCÓPICA O LOFOSCÓPICA

En casi el total de países se emplean los sistemas: Vucetich o Henry y de estos dos cada país tiene sus subsistemas con modificaciones de acuerdo a sus propias adaptaciones.

I Nivel. Referida a la fuerza del diseño del dactilograma y son: 1. Arcos o adeltos. 2. Presillas (radiales o cubitales) o monodeltos (dextrodeltos o sinistrodeltos). 3. Verticilos o bideltos.

II Nivel. Referida a la ubicación y acotación de las minucias o puntos característicos ubicados en el dactilograma, la cantidad varía por cada país. El sistema automatizado (AFIS) hasta la actualidad solo ubica dos tipos 1) Terminaciones de crestas y 2) Bifurcaciones.

III Nivel. Referida a la identificación microscópica mediante las características intrínsecas de los poros, crestas y surcos.

Evaluación de las imágenes obtenidas mediante microscopía

Reactivo fluorescente color	EXPOSICIÓN A LA LUZ NATURAL			EXPOSICIÓN A LA LUZ ARTIFICIAL			CALIDAD DE IMAGEN A LUZ NATURAL			CALIDAD DE IMAGEN A LUZ ARTIFICIAL		
	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B
RESULTADOS DEL PRIMER OPERADOR												
VERDE	X			X			X			X		
ROJO	X			X			X			X		
RESULTADOS DEL SEGUNDO OPERADOR												
VERDE	X			X			X			X		
ROJO	X			X			X			X		

Resultado

Exposición a la luz natural: 1er operador: 99% 2do operador: 99%

Exposición a la luz artificial: 1er operador: 99% 2do operador: 99%

Calidad de imagen a luz natural: 1er operador: 99% 2do operador: 99%

Calidad de imagen a luz artificial: 1er operador: 99% 2do operador: 99%

Leyenda: **A**= Alta (99%) **M**= Media (66%) **B**= Baja (33%)

Evaluación del revelado con los reactivos fluorescentes rojo y verde

Reactivo fluorescente color	CALIDAD DEL LOFOGRAMA			FLUORESCENCIA DEL REVELADO			VISUALIZACIÓN A LA LUZ NATURAL			VISUALIZACIÓN A LA LUZ ARTIFICIAL		
	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B
RESULTADOS DEL PRIMER OPERADOR												
VERDE	X			X			X			X		
ROJO	X			X			X			X		
RESULTADOS DEL SEGUNDO OPERADOR												
VERDE		X		X			X			X		
ROJO	X			X			X			X		

Resultado

Calidad del lofograma: 1er operador: 99% 2do operador: 66%

Fluorescencia del revelado: 1er operador: 99% 2do operador: 99%

Visualización a la luz natural: 1er operador: 99% 2do operador: 99%

Visualización a la luz artificial: 1er operador: 99% 2do operador: 99%

Leyenda: **A**= Alta (99%) **M**= Media (66%) **B**= Baja (33%)

Instrumental empleado

- Microscópico ANDONSTAR AD-2665 entre 90 mm a 300 mm objetc distance. (1er Operador)
- Microscopio marca Steren con conector USB para computadora. (2do Operador)

Fuentes de luz durante las pruebas

- Luz natural de día en la sombra (ambiente de labores) = de 1,000 a 2,000 (lm/m2)
- Luz artificial de lámparas fluorescentes de 18-20 w = de 900 a 1,200 (lm/m2)

Conclusiones

Respondiendo la hipótesis de que si la implementación de los fundamentos de la física cuántica, particularmente la fluorescencia inducida por nanopartículas y la espectroscopía cuántica, optimiza de manera significativa la detección, análisis y conservación de huellas lofoscópicas en superficies oscuras, incrementando la exactitud en la identificación forense, se obtuvo que:

1. En el presente ensayo se observó que la física cuántica es la base de la fluorescencia espectroscópica y de la microscopía, las cuales empleadas para estudios de lofoscopia forense mejoraron la detección, identificación y análisis de las micro características para estudios de I, II y III Nivel, en las huellas dejadas en superficies oscuras y reveladas mediante aplicación de reactivos fluorescentes color verde y rojo.
2. Se observó que, con el empleo de los principios cuánticos de la microscopía expuestas tanto a la luz natural como artificial, se perennizaron imágenes detalladas y precisas con una resolución adecuada para ser analizadas a I, II y III Nivel lofoscópico.
3. Se logró establecer que, debido a las propiedades cuánticas respecto a la fluorescencia de sus nanopartículas con las cuales están embebidas los reactivos fluorescentes rojo y verde, al ser sometidas a luz natural de día como a la luz artificial, permitieron una buena visibilidad de las imágenes, siendo adecuadas para estudios lofoscópicos de I, II y III Nivel.

Respecto a la pregunta guía de la experimentación ¿De qué manera la implementación de la física cuántica, pueden mejorar la identificación y el análisis de huellas lofoscópicas en investigaciones forenses, cuando se aplican reactivos fluorescentes en superficies oscuras y se utilicen microscopios para capturas de estas imágenes? Se obtuvo que:

1. En los presentes ensayos, las imágenes lofoscópicas reveladas mediante aplicación de reactivos fluorescentes verde y rojo en superficies oscuras, al ser sometidas a microscopía bajo los principios de la física cuántica, mejoraron la calidad de imagen para análisis mediante uso del software de código abierto "Microscope Measure" con el cual se puede acotar, señalar, medir y describirán las micro características que presentan las crestas papilares del I, II y III Nivel.
2. Se estableció que, tanto a la luz natural como a la luz artificial, hubo mejora en las imágenes dactilares reveladas con la aplicación del reactivo fluorescente verde y rojo, las mismas que son idóneas para identificación y análisis de huellas lofoscópicas, las cuales, al ser perennizadas mediante microscopio, facilitarían los estudios del I, II y III Nivel dactiloscópico, éste último nivel se hará mediante la escala de micras (01 milímetro = 1,000 micras), cuyas escalas de medidas son propios de la física cuántica.

Recomendaciones

1. Tener en cuenta que la lofoscopia forma parte de las ciencias criminalísticas, la cual aplica la física cuántica en los reactivos fluorescentes para el revelado de huellas lofoscópicas invisibles en superficies oscuras o de colores y que la perennización para III Nivel se realizará mediante microscopía y tanto para la acotación, medición, señalamiento y descripción se emplearán softwares basados en principios cuánticos.
2. Se debe considerar en las pericias e informes lofoscópicos, insertar en su desarrollo las etapas en las que se efectuó el empleo de la física cuántica (Revelado, fotografiado microscópico, visualización, comparación, acotamiento, medición, etc.).
3. Se deben profundizar mayores estudios de investigación científica sobre el empleo de la física cuántica en la lofoscopia y en las demás ciencias criminalísticas.

Bibliografía

- Abdelhedi, M., Bennour, I., Layla, B., & Maalej, R. (2022). Eu-Doped Pyrochlore Crystal Nano-Powders as Fluorescent Solid for Fingerprint Visualization and for Anti-Counterfeiting Applications. *Materials*, 1-11. doi:<https://doi.org/10.3390/ma15072423>
- Abdelhedi, M., Bennour, L, Layla, B., & Maalej, R. (2022). *u-Doped Pyrochlore Crystal Nano-Powders as Fluorescent Solid for Fingerprint Visualization and for Anti-Counterfeiting Applications*. doi:Materials, 1-11. doi:<https://doi.org/10.3390/mal5072423>
- ADN Criminalística. (11 de Marzo de 2025). *Uso del maletín completo de luces forenses para la investigación criminal*. Obtenido de <https://adncriminalistica.com/uso-del-maletin-completo-de-luces-forenses-para-la-investigacion-criminal/>
- Diccionario de la Lengua Española. (11 de Marzo de 2025). *Diccionario de la Lengua Española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/cu%C3%A1ntico>
- García, F. (11 de Marzo de 2025). *Luz para revelar información en la escena del crimen*. Obtenido de <https://iluminet.com/luz-ciencias-forenses/>
- Hongyu, C., Rongliang, M., & Meiqin, Z. (2022). *Recent Progress in Visualization and Analysis of Fingerprint Level 3 Features*. (Vols. 11, 1-19). ChemistryOpen. doi:<https://doi.org/10.1002/open.202200091>
- Oxford Instruments. (11 de Marzo de 2025). *Super resolution microscopy – What is Single Molecule Localization Microscopy?* Obtenido de <https://andor.oxinst.com/learning/view/article/single-molecule-detection>
- Redacción National Geographic. (11 de Marzo de 2025). *¿Qué es la teoría cuántica?* Obtenido de <https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/2023/02/que-es-la-teoria-cuantica>
- Sharma, S. (2025). *Synthesis and application of Ho³⁺ doped BaGd₂ZnO₅ nanophosphors for enhanced latent fingerprint development and poroscopy*. (Vol. 329). ELSEVIER. doi:<https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2024.130127>
- Tomé López, C. (11 de Marzo de 2025). *El espectro electromagnético*. Obtenido de <https://culturacientifica.com/2016/08/16/el-espectro-electromagnetico/>

Supervisado por:

N°	Grado Académico	Nombres y apellidos	Nacionalidad y N° móvil	Documento de Identidad	Especialidad criminalística	1. Artículo	2. Ensayo
01	MS.c	José Luis Castañeda López	México +52 5516574234	CURP N° CALL681129HGROSPS09	Lofoscopia forense	1	
02	Lic.	Fabián Alfredo Sandín Meneses	México +52 5540882501	CURP N° SAMF680119NQ0	Lofoscopia forense	1	
03	MS.c	Waldo Esteban Adonis Rojas	Chile +56 975890032	RUN N° 14153906-K	Lofoscopia forense	1	
04	Ph.D	Roberto Moreno Dillon	Ecuador +593 998853848	CC. N° 0602216483	Ciencias Forenses y criminalística	1	
05	MS.c	Sean Vázquez Hernández	México +52 4737564012	CURP N° VAHS820407HGTZRNO3	Lofoscopia forense	1	

Revisor por pares:

						1	2	3	4
06	MS.c	Enrique Mauricio Ramos Bahena	México +52 1 56 1169 1827	CURP N° RABE690715HDFMHN03	Lofoscopia forense			X	

Operadores de los ensayos:

01	Prof.	Wilber Jesús, Torres Soria	Perú +51 963349700	DNI N° 43278146	Lofoscopia forense	1	2
02	Lic.	Alexander Giovanni Durán García	Guatemala +50 234341213	CUI N° 1959 72589 1901	Lofoscopia forense	1	2

Leyenda

1. Realizó la práctica en los reactivos fluorescentes.
2. Realizó la práctica en las capturas de imágenes con microscopio.

PATROCINADO POR: ASOCIACIÓN DE EXPERTOS FORENSES INTERNACIONALES EN CIENCIAS CRIMINALÍSTICAS - AEFICC

<https://sites.google.com/forenses.org/aeficc/inicio>